

Состояние клеточного звена иммунитета у больных неходжкинскими лимфомами

Абдиганиева С. Р., Тилляшайхов М. Н., Абдурахмонов Д. А., Туйджанова Х. Х.
Республиканский специализированный научно-практический центр онкологии и радиологии
Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан

Резюме. Целью данного исследования явилось изучение основных клеточных показателей иммунитета у больных неходжкинскими лимфомами для обоснования иммунопатогенетических особенностей течения заболевания. Важным оказалось то, что пациенты были разделены на 2 группы с вирусоносительством и без вирусоносительства.

Результаты. Анализ полученных результатов позволил выявить выраженные изменения в клеточном звене иммунитета, которые проявились подавлением экспрессии CD3+, CD3+CD4+, ИРИ, на этом фоне повышением экспрессии CD3+CD8+, CD16+ и CD20+B-клеток, а также повышенную экспрессию активационных молекулярных маркеров лимфоцитов CD38+, CD95+.

Заключение. Выявлен глубокий T-клеточный иммунодефицит на фоне патологической активации лимфоцитов, что клинически часто отражается частыми рецидивами, неблагоприятным течением заболевания и результатами терапии.

Ключевые слова: адаптивный иммунитет, полихимиотерапия, иммунокомпетентные клетки, лимфомы, неходжкинская лимфома.

State of cellular link of immunity in patients with non-hodgkinian lymphomas

Abdiganieva S.R., Tillyashaykhov M.N., Abdurakhmonov D.A., Tuidzhanova Kh.Kh.
Republican Specialized Scientific and Practical Center of Oncology and Radiology
of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

Summary. The purpose of this study was to study the basic cellular indicators of immunity in patients with non-Hodgkin's lymphomas to substantiate the immunopathogenetic features of the course of the disease. It turned out to be important that patients were divided into 2 groups with virus carrier and without virus carrier.

Results. An analysis of the results revealed significant changes in the cellular immunity that manifested themselves by suppressing the expression of CD3 +, CD3 + CD4 +, IRI, against this background, an increase in the expression of CD3 + CD8 +, CD16 + and CD20 + B cells, as well as increased expression of activation molecular markers of CD38 + lymphocytes, CD95 +.

Conclusion. A deep T-cell immunodeficiency was detected against the background of pathological activation of lymphocytes, which is clinically often reflected by frequent relapses, an unfavorable course of the disease and the results of therapy.

Keywords: adaptive immunity, polychemotherapy, immunocompetent cells, lymphomas, non-Hodgkin lymphoma.

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) — гетерогенная группа опухолей системы крови, характеризующаяся различным клиническим течением, локализацией, морфологическими, иммунологическими; цитогенетическими особенностями, и результатами терапии [2,6]. В последние годы заболеваемость НХЛ возросла [1,2,5,6]. Мужчины болеют, примерно, в 3 раза чаще, чем женщины [5,6,9,11].

Субстратом НХЛ являются клетки различных морфоиммунологических характеристик, современные представления о которых позволяют по-новому осмыслить основы выделения и систематизации различных вариантов НХЛ [4,6]. Последние годы развития онкогематологии ознаменовались появлением новых методов исследования: иммунофенотипирования, иммуногистохимии, молекулярной генетики, которые наряду с морфологическими исследованиями способствовали более глубокому пониманию патогенетических механизмов формирования НХЛ. Это нашло отражение в современных класси-

фикациях лимфом (классификация Европейско-Американской группы по изучению лимфом 1994г., классификация опухолей гемопоэтической и лимфоидной тканей ВОЗ, 2001г, 2008г.). Применение методов иммунодиагностики привело к выделению T-, B- и клеточных НХЛ, а в рамках каждой группы - нескольких вариантов (из иммунологически незрелых и зрелых клеток) [9,10]. Позднее, с учетом экспрессии определенных кластеров клеточной дифференцировки некоторые варианты были трансформированы в отдельные нозологические единицы: первичная медиастинальная (тимическая) В-крупноклеточная лимфома (ПМВККЛ), анапластическая крупноклеточная лимфома (АККЛ) позитивная и негативная [7,9]. В детском возрасте наиболее часто диагностируются лимфобластные лимфомы из клеток-предшественников (ЛБЛ), а из зрелоклеточных НХЛ - лимфома Беркитта (ЛБ) и диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВККЛ) [5,8]. Диагностика НХЛ традиционно сопряжена со сложностями

ми, продиктованными сходными цитологическими и гистологическими характеристиками опухоли, в частности, группа. Только комплексный подход, учитывающий особенности морфологической картины и использующий расширенную диагностическую иммунологическую панель антител, которая направлена на выявление не только маркеров зрелых Т- и В-клеток, но и антигенов клеток-предшественников, дает возможность правильной диагностики [4,5]. Основными методами лечения НХЛ остаются полихимиотерапия и лучевая терапия. Выделение новых нозологических форм в группе ПХЛ привело к появлению различных программ ПХТ с последующей постепенной их интенсификацией [2,6].

На основании иммунологических особенностей опухолевых клеток с лечебной целью в настоящее время стали применяться таргетные препараты — моноклональные антитела (анти-С020 — ритуксимаб, зевалин, анти-CD22 - епратузумаб). В результате применения современных программ терапии улучшились показатели общей, бессобытийной и безрецидивной выживаемости лиц с НХЛ, достигнув к настоящему времени 85-91% [1,5]. Использование таргетной терапии позволило улучшить результаты лечения В-НХЛ. Однако, актуальной остается проблема совершенствования лечения, которая напрямую зависит от состояния иммунной системы, наличия и степени вторичного иммунодефицита, индивидуального развития заболевания.

В настоящее время большое внимание уделяют изучению иммунологических механизмов в развитии и прогрессировании лимфом. Важным остается вопрос иммунодиагностики клеточных и гуморальных звеньев иммунитета. Как показывает литература, публикаций, посвященных изучению иммунитета единичны. В основном представлены статьи, посвященные клиническому изучению, и описанию результатов методов лечения, при этом отсутствуют работы патогенетического характера. Достоверные данные можно получить только при анализе достаточно большого клинического материала, дающего возможность изучения частоты встречаемости различных вариантов НХЛ; сопоставления клинико-морфологических и иммунологических данных, а также результатов лечения Т- и В-клеточных лимфом, что открывает возможности совершенствования диагностики и индивидуализации программ химиотерапии в зависимости от иммунофенотипических характеристик опухолевых клеток.

Цель исследования. Изучить основные клеточные показатели иммунитета у больных неходжкинскими лимфомами для обоснования иммунопатогенетических особенностей течения заболевания.

Материалы и методы исследования. В нашем исследовании больные неходжкинскими лимфомами (НХЛ) были разбиты на 2 группы: группа I — пациенты с установленным вирусносительством; группа II — пациенты контрольной группы с отсутствием вирусносительства. При распределении пациентов НХЛ по возрастным декадам установлено, что вирусносительство приводит к омоложению заболевания: пик заболеваемости в группе I приходится до 30 лет, тогда как аналогичный показатель для группы

II составляет свыше 50 лет. Заболевших мужчин при вирусносительстве составил $35,6 \pm 4,56$ лет, среди женщин - $27,2 \pm 5,24$ лет, в контрольной группе средний возраст мужчин был $60,7 \pm 3,80$ лет, женщины - $45,5 \pm 6,97$ лет. Доля женщин в группе I составила $21,7 \pm 6,44\%$, мужчин — $78,3 \pm 6,44\%$; в группе II женщины составляли $44,4 \pm 7,75\%$, мужчины - $55,6 \pm 7,75\%$.

У всех больных диагноз был установлен на основании данных и результатов комплексного исследования (клинико-биохимического, рентгенологического, УЗИ, КТ, миелограммы, морфологического).

Зоны поражения при неходжкинских лимфомах у больных с вирусной инфицированностью (группа I) чаще всего приходились на шейные и подмышечные л/узлы (более 50%), затем на средостенные, надключичные, забрюшинные и паховые (25-45%), меньше всего отмечалось поражение подвздошных л/узлов, селезенки, Вальдейера (20% и меньше).

В контрольной группе II картина поражения лимфоузлов отличалась от опытной группы - больных с пораженными шейными л/узлами было более 70%, тогда как остальные зоны поражения встречались реже: подмышечные, надключичные, паховые л/узлы злокачественно трансформировались в 30-40% случаев; средостенные, забрюшинные, подвздошные — в менее 20% случаев; поражение кольца Вальдейера наблюдалось у более 60% пациентов. Следовательно, вирусная инфицированность изменяет картину поражения лимфоузлов у больных НХЛ в сравнении с пациентами без вирусной нагрузки: в группе I чаще злокачественно трансформировались подмышечные, средостенные, надключичные, забрюшинные и паховые л/узлы (25-45%). Пациенты группы I чаще всего были инфицированы вирусом простого герпеса ВПГ и вирусом Эпштейн-Барра (65-80%). Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ), вирус папилломы человека (ВПЧ) у $43,4 \pm 7,7\%$ пациентов, и вирус Варицелла-Зостер встречались у $26,0 \pm 6,8\%$ и $8,6 \pm 4,4\%$, соответственно.

В обследование были включены пациенты, прошедшие обследование в отделении химиотерапии. Всем больным проводили клинико-лабораторные исследования крови, куда входило изучение общего анализа крови и мочи, биохимических и иммунологических показателей, а также свертывающей системы крови. Больным проводилось комплексное клинико-инструментальное обследование, направленное на уточнение распространенности опухолевого процесса и выявление имеющихся осложнений.

Иммунологические исследования включали изучение клеточных и гуморальных параметров иммунной системы больных РЯ. Определение клеточного иммунитета (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD16+, CD20+), а также идентификация активационных маркеров лимфоцитов (CD25+, CD38+ и CD95+) проводилась методом проточной цитофлуориметрии на Accuri C6 (USA) с использованием моноклональных антител.

При проведении статистического анализа данных, представленных в работе, полученные результаты исследования вносились в базы данных, подготовленные в программе Microsoft Excel XP.

Численные (непрерывные) величины были представлены в виде средних арифметических значений и ошибки среднего ($M \pm m$). Сравнение количественных признаков проводилось с помощью критерия Стьюдента, для непрерывных переменных – парного критерия Стьюдента. В качестве граничного сравнительного критерия статистической значимости достоверности принимали $p < 0,05$.

Полученные результаты исследований и их обсуждение. Благодаря современным достижениям фундаментальной иммунологии, молекулярной биологии, в настоящее время в арсенале исследователей появились новые биологически значимые показатели, которые могут помочь в работе практикующего врача, в частности в диагностике, лечении и в прогнозировании заболеваний, а также в выборе иммунотропной терапии. В связи с этим, в последние годы большое внимание уделяется иммунологическим маркерам, которые могут помочь в выявлении иммунодефицитного состояния, диагностике, прогнозировании и профилактике рецидивов заболевания, что является своеобразным показателем характера течения заболевания, особенно при онкологических заболеваниях [8,11].

К основным факторам иммунитета, которые были изучены и будут представлены ниже, относятся клеточные факторы иммунитета, такие как популяционные и субпопуляционные маркеры лимфоцитов. Следует отметить, что перечисленные параметры иммунитета являются специфическими факторами, но изучение их на фоне конкретной нозологии и сопоставление полученных результатов с клиническими проявлениями заболевания имеют определенно важное, специфическое значение, т.к. именно элементы иммунной системы сопровождают все процессы патогенеза, развития заболевания, его прогрессирования и исход. Известно, что все злокачественные процессы относятся к иммунодефицитным состояниям, сопровождающимся иммунодепрессией каких-либо звеньев иммунной системы [6,9]. Следовательно, изучение состояния иммунореактивности онкологических пациентов является важным фактором, необходимым для установления глубины иммунодефицита, прогнозирования заболевания и самое главное выявление наиболее радикальных путей терапии, в том числе и иммунотропной терапии в последующем. Были проанализированы иммунологические параметры больных НХЛ до начала комплексного лечения для выявления патогенетических особенностей реагирования. Анализ полученных результатов показал, что среднее содержание лейкоцитов в периферической крови по всех группах больных было снижено по сравнению со значением контрольной группы. Причем, достоверная снижение содержания лейкоцитов было выявлено в группах больных до начала лечения по сравнению с данными группы практически здоровых лиц. Наибольшее содержание лейкоцитов было выявлено в группе больных и составило $6280,9 \pm 280,7$ кл/мкл. Изучение относительного содержания общего пула лимфоцитов между исследуемыми группами больных показало, что число лимфоцитов было достоверно подавлено в группе больных по сравнению со значением

контрольной группы. Было выявлено, что самое достоверно низкое значение лимфоцитов наблюдалось в группах больных до начала лечения с вирусносительством. Так, уровень лимфоцитов в группе больных с вирусносительством составил $29,3 \pm 1,2\%$, тогда как в контрольной группе - $33,8 \pm 1,11\%$.

Установлено, что к фенотипическим маркерам лимфоцитов относятся такие маркеры, как CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD20+. В литературе широко показано, что запуск и регуляция эффективности иммунного ответа во многом определяется специфическим антигеном Т-лимфоцитов. Ответственными за эту функцию являются антигенраспознающие рецепторы – TCR. Известно, что степень поверхностной экспрессии CD3+ рецепторов на мембране Т-лимфоцитов отражает его трансмиссивную функцию и позволяет идентифицировать общее количество Т-лимфоцитов [5,9]. Так, анализ иммунофенотипа CD3+ Т-лимфоцитов у больных НХЛ показал, что наличие достоверного подавления экспрессии CD3+ на Т-лимфоцитах наблюдается во всех группах больных по сравнению с данными практически здоровой группы ($p < 0,05$). Наименьшее значение CD3+ отмечено в группе больных с вирусносительством до назначения химиотерапии. Очевидно, снижение общего пула Т-лимфоцитов (CD3+) отмечалось в основном за счет подавления экспрессии CD3+CD4+. Изучение экспрессии CD3+CD4+ на Т-лимфоцитах, которые являются основными регуляторными клетками иммунитета показало, что наименьшее значение отмечено в группах больных до начала лечения ($p < 0,05$). Экспрессия CD3+CD4+ была наиболее подавлена в группе больных НХЛ с вирусносительством. Показано в литературе, что CD4+Т-клеточный ответ на опухолевые белки является важным клеточным механизмом защиты макроорганизма, поскольку CD4+Т-хелперы стимулируют продукцию антител В-лимфоцитами и активируют CD8+Т-лимфоциты, специфичные для опухолевых клеток [3,5,10]. Анализ, показал, что в группе больных с вирусносительством CD3+CD4+ составила $21,4 \pm 1,3\%$, тогда как в группах больных без вирусносительства - $25,8 \pm 0,8\%$, причем в группе практически здоровых лиц составило $35,7 \pm 1,14\%$.

Цитотоксические CD3+CD8+Т-лимфоциты играют важную роль в патогенезе онкологических заболеваний [4,8]. Доказано, что функцией этих клеток является распознавание антигенов на клеточной поверхности в комплексе с молекулами МНС I класса. Поскольку они присутствуют практически на всех ядерных клетках организма, любая клетка, несущая молекулы МНС I класса в комплексе с антигенным пептидом, может активировать клон цитотоксических Т-лимфоцитов. Биологической ролью данной активации является удаление мутантных клеток [4,9]. CD3+CD8+ Т-лимфоциты играют главную роль в элиминации вируса, что обусловлено, с одной стороны, их способностью вызывать гибель инфицированных клеток, экспрессирующих соответствующие пептиды, презентируемые молекулами МНС I класса, а с другой стороны – способность секретировать противоопухолевые факторы - цитокины [7,11].

Анализ экспрессии CD3+CD8+ на Т-лимфоцитах выявил достоверное повышение во всех группах больных по сравнению со значением контрольной группы. Следует отметить, что максимальное повышение CD3+CD8+ выявлено в группе больных до лечения ($p < 0,05$). При анализе значений CD3+CD8+ на Т-лимфоцитах между исследуемыми группами больных видно, что до лечения экспрессия CD3+CD8+ была значительно повышена и составила $37,9 \pm 1,72\%$. Существенное значение при вторичных иммунодефицитных состояниях имеет иммунорегуляторный индекс (ИРИ), который является соотношением значений CD3+CD4+/CD3+CD8+. Известно, что в норме ИРИ у здоровых составляет в среднем $1,62 \pm 0,02$. Очевидно, что подавление экспрессии CD3+CD4+ на фоне повышения экспрессии CD3+CD8+ приводит к снижению ИРИ. По нашим данными, наименьшее снижение ИРИ отмечается в группе больных до лечения с вирусносительством по сравнению с данными больных без вирусносительства ($p < 0,05$). Следовательно, выраженная иммунодепрессия была свойственна больным НХЛ в группах больных до начала лечения с вирусносительством. Видимо, снижение ИРИ является важным критерием глубины Т-клеточного иммунодефицитного состояния, особенно на фоне инфицированности латентными хроническими вирусами.

Далее, была изучена экспрессия киллерных клеток, которые являются третьей популяцией лимфоцитов, обеспечивающих поддержание генетического гомеостаза, которые фенотипически и функционально существенно отличаются от Т- и В-лимфоцитов [5,8]. Киллерные лимфоциты относятся к категории основных эффекторов естественного или врожденного иммунитета, которые способны лизировать клетки-мишени или осуществлять антителозависимую клеточную цитотоксичность. Именно им присуще выполнение функций первой линии защиты до того, как возникнут иммунные Т-лимфоциты и специфические антитела [2,7]. Изучены киллерные клетки с фенотипами CD16+. Выявлено достоверное повышение экспрессии CD16+ во всех группах больных. Показано, что наибольшая экспрессия CD16+ наблюдается в группе больных с вирусносительством ($p < 0,05$). Так, в группе больных до лечения экспрессия CD16+ составила $27,6 \pm 1,1\%$, в контрольной группе (без вирусносительства) - $24,5 \pm 1,31\%$, в группе практически здоровых лиц - $16,7 \pm 1,4\%$. Следовательно, наибольшая экспрессия CD16+ отмечена в группах больных до начала полихимиотерапии с вирусносительством. Изучение экспрессии CD20+ на В-лимфоцитах, которые являются основными регуляторными клетками иммунной системы и имеющих важное значение в развитии гуморального иммунитета показало, что экспрессия CD20+ была достоверно повышена во всех группах больных ($p < 0,05$). Несмотря на это, исследование содержания В-лимфоцитов является важным критерием, позволяющим оценить глубину иммунодефицита и определить последующие действия в плане диагностики и лечения. Далее изучены активационные маркеры лимфоцитов периферической крови. Известно, что активационные маркеры лимфоцитов

начали изучаться относительно недавно, поэтому в литературе освещены малочисленные работы, посвященные функциональной активности активационных маркеров лимфоцитов, в частности при онкологических процессах [2,5,6]. Из имеющихся литературных данных видно, что важное научное и практическое значение имеет изучение активационных маркеров лимфоцитов, особенно при пролиферативных процессах, т.к. анализ активационных маркеров лимфоцитов позволяет изучить процессы активации, пролиферации, дифференцировки и апоптоза иммунокомпетентных клеток и характеризует связанные с этими процессами клеточные циклы [6,7]. Так, нами были изучены маркеры лимфоцитов, такие как CD38+ и CD95+. Известно, что CD38+ - активационный маркер, представленный трансмембранным гликопротеином, который рассматривается как мультифункциональный белок [9]. Ферментативные функции CD38+ обеспечивают его главную иммунорегуляторную роль, это связывание различных агентов данным рецептором, что способствует усилению синтеза цитокинов, активации киназ и фосфорилированию белков [6,9]. CD38+ экспрессирован на незрелых Т- и В-лимфоцитах, активированных Т-лимфоцитах, плазмочитах [13]. Анализ экспрессии CD38+ на лимфоцитах позволил выявить достоверное повышение данного маркера в группах больных до лечения. Наибольшее значение CD38+ было отмечено в группах больных до лечения с вирусносительством. Экспрессия CD38+ до лечения составила $33,2 \pm 1,7\%$, без вирусносительства - $28,4 \pm 1,5\%$, при норме - $23,4 \pm 0,6\%$. Следовательно, повышенная экспрессия CD38+ наблюдалась до начала лечения больных, что видимо связано с пролиферативной активностью специфических Т- и В-лимфоцитов в ответ на злокачественный процесс и хроническое вирусносительство. Также, повышенная экспрессия CD38+ может быть связано с активацией CD3+CD8+, CD16+ и CD20+. Согласно литературным данным, существуют сведения о роли APO-1/Fas (CD95+) рецепторов в процессе апоптоза, а его степень является отражением уровня апоптоза лимфоцитов [3,6]. **Выводы:** Установлено, что рост экспрессии CD95+ рецепторов на лимфоцитах указывает на избыточный и неэффективный процесс стимуляции лимфоцитов крови, что свидетельствует об апоптотическом пути гибели лимфоцитов [10]. Связывание CD95+ с Fas - лигандом индуцирует апоптоз клеток, экспрессирующих CD95+. Анализ показал, что в группах больных отмечается повышенная экспрессия CD95+. Причем, наибольшая экспрессия наблюдается в группах больных до лечения с вирусносительством. Видимо, избыточный апоптоз в сочетании активации гуморального звена иммунитета и глубокого Т-клеточного иммунодефицита способствуют прогрессированию заболевания. Таким образом, анализ полученных результатов позволил выявить выраженные изменения в клеточном звене иммунитета, которые проявляются подавлением экспрессии CD3+, CD3+CD4+, ИРИ, повышением экспрессии CD3+CD8+, CD16+ и CD20+ клеток, а также повышенную экспрессию CD38+, CD95+.

www.esa-conference.ru

Литература:

1. Камышов С.В., Пулатов Д.А., Юсупова Н.Б., Ниезова Ш.Х. Состояние иммунореактивности больных раком шейки матки на фоне экстракорпоральной иммунофармакотерапии // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2018. Т. 13. № 1. С. 98-10.
2. Atamer T., Artim-Esen- B., Yavus S. et al. Massive post-obstructive disuresis in a patient with Burkitt's lymphoma // Nephrol. Dial. Transplant. 2005. -N 6. - P. 28.
3. Gasses A., Kirby M., Weitzman S. Hepatosplenic gammadelta T-cell lymphoma in a 10-year-old boy successfully treated with hematopoietic stem cell transplantation // Am. J. Hematol. 2004. - Vol. 12, N 2. - P. 113-114.
4. Hutchison R., Berard C., Shuster J. et al. B-cell lineage confers a favorable outcome among children and adolescents with large-cell lymphoma: a Pediatric Oncology Group study // J. Clin. Oncol. 1995. - Vol. 13. - P. 2023-2032.
5. Jakson R. et al. Extranodal follicular lymphoma: a clinicopathological and genetic analysis of 15 cases arising at non-cutaneous extranodal sites // Histopathology. 2004. — Vol. 44, N 3. - P. 268-276.
6. Kavan P., Kabickova E., Gajdos P. et al. Treatment of pediatric B-cell non-Hodgkin's lymphomas at the Motol Hospital in Prague, Czech Republic: results based on the NHL BFM 90 protocols // Pediatr. Hematol. Oncol. 1999. - Vol. 16, N 3. - P. 201-212.
7. Klein U., Klein G., Ehlin-Henriksson B. et al. Burkitt's lymphoma is a malignancy of mature B-cells expressing somatically mutated V region genes // Mol. Med. 1995. — N 1. — P. 495-506.
8. Kline J., Larson R. Nelarabine in the treatment of refractory T-cell malignant diseases // Expert. Opin. Pharmacother.-2006.-Vol. 7,N 13.-P. 1791-1799.
9. Lindeman N. et al. One patient, two lymphomas. Simultaneous primary gastric marginal zone lymphoma and primary duodenal follicular lymphoma // Arch. Pathol. Lab. Med. -2004. Vol. 128, N9.-P. 1035-1038.
10. Malani A.K., Gupta C., Weigand R.T. et al. Spinal Burkitt's lymphoma in adults // Clin. Lymphoma Myeloma. 2006. - Vol. 6, N 4. - P. 333-336.
11. Marte A., Sabatino M., Cautiero P. et al. Unexpected finding of laparoscopic appendectomy: appendix MALT lymphoma in children // Pediatr. Surg. Int. 2007. - Vol. 7. -P. 119-123.